

Descrição das variáveis do *Alzheimer's Disease Dataset*

Categoria	Variável	Descrição	Faixa de Valor / Código
Demográfica	<i>Age</i>	Idade dos pacientes	60 a 90 anos
	<i>Gender</i>	Gênero dos pacientes	0: masculino, 1: feminino
	<i>Ethnicity</i>	Etnia dos pacientes	0: caucasiano, 1: afro-americano, 2: asiático, 3: outros
	<i>Education Level</i>	Grau de escolaridade	0: nenhum, 1: ensino médio, 2: graduação, 3: pós-graduação
Estilo de Vida	BMI	Índice de Massa Corporal	15 a 40
	<i>Smoking</i>	Status de tabagismo	0: não, 1: sim
	<i>Alcohol Consumption</i>	Consumo semanal de álcool (unidades)	0 a 20 unidades
	<i>Physical Activity</i>	Horas semanais de atividade física	0 a 10 horas
	<i>Diet Quality</i>	Avaliação da qualidade da dieta	0 a 10
	<i>Sleep Quality</i>	Avaliação da qualidade do sono	4 a 10
Histórico Médico	<i>Family History Alzheimers</i>	Presença de histórico familiar da doença	0: não, 1: sim
	<i>Cardiovascular Disease</i>	Diagnóstico de doença cardiovascular	0: não, 1: sim
	<i>Diabetes</i>	Presença de diabetes	0: não, 1: sim
	<i>Depression</i>	Presença de depressão	0: não, 1: sim
	<i>Head Injury</i>	Histórico de lesão na cabeça	0: não, 1: sim
	<i>Hypertension</i>	Presença de hipertensão	0: não, 1: sim
Medições Clínicas	<i>SystolicBP</i> (mmHg)	Pressão sistólica	90 a 180 mmHg

	<i>DiastolicBP</i> (mmHg)	Pressão diastólica	60 a 120 mmHg
	<i>CholesterolTotal</i> (mg/dL)	Nível total de colesterol	150 a 300 mg/dL
	<i>CholesterolLDL</i> (mg/dL)	Nível de colesterol LDL	50 a 200 mg/dL
	<i>CholesterolHDL</i> (mg/dL)	Nível de colesterol HDL	20 a 100 mg/dL
	<i>Cholesterol Triglycerides</i> (mg/dL)	Nível de triglicédeos	50 a 400 mg/dL
Avaliações Cognitivas e Funcionais	MMSE	Escore do Mini-Mental State Examination	0 a 30
	<i>Functional Assessment</i>	Escore de avaliação funcional	0 a 10
	<i>Memory Complaints</i>	Presença de queixas relacionadas à memória	0: não, 1: sim
	<i>Behavioral Problems</i>	Presença de problemas comportamentais	0: não, 1: sim
	ADL	Atividades da Vida Diária	0 a 10
Sintomas	<i>Confusion</i>	Presença de confusão	0: não, 1: sim
	<i>Disorientation</i>	Desorientação	0: não, 1: sim
	<i>Personality Changes</i>	Presença de mudanças de personalidade	0: não, 1: sim
	<i>Difficulty CompletingTasks</i>	Dificuldade em completar tarefas diárias	0: não, 1: sim
	<i>Forgetfulness</i>	Presença de esquecimentos	0: não, 1: sim
Diagnóstico	<i>Diagnosis</i>	Diagnóstico de Alzheimer	0: não, 1: sim

Fonte: Autores.